

VÍDEO

Como o Gestalt-terapeuta se posiciona diante de um cenário repleto de respostas e certezas?

How the Gestalt therapist positions himself in a scenario full of answers and certainties

Palestra pré congresso apresentada no dia 10 de maio de 2024, pela psicóloga Mariana Dias da Cruz Castro, via Zoom. Sob a temática “ Como o Gestalt-terapeuta se posiciona diante de um cenário repleto de respostas e certezas?”.

OBJETIVO

Refletir sobre os desafios da prática clínica na atualidade.

Palestrante:

Psicóloga Mariana Dias da Cruz Castro. CRP: 04/55412

Graduada em Psicologia pela Faculdade Pitágoras de Uberlândia. Possui formação teórica em Gestalt-Terapia pelo Instituto Verus (Uberlândia). Mestrando em Psicologia pela Universidade Federal de Uberlândia.

Para assistir acesse:

[Como o Gestalt-terapeuta se posiciona diante de um cenário repleto de respostas e certezas?](#)

Recebido em: 10/05/2022

Aprovado em: 20/06/2024